

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL MONITOREO PERMANENTE DEL BIENESTAR DE LAS VACAS LECHERAS

Yaneth Gómez Herrera¹, Queralt Allueva¹, Pol Llonch Obiols¹

¹Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

El proyecto ClearFarm utiliza tecnologías de sensores y aprendizaje automático para evaluar el bienestar de las vacas lecheras en toda la cadena de valor. El objetivo del proyecto es la creación de una plataforma para productores y consumidores que permita monitorear y mostrar información sobre el bienestar de las vacas lecheras a lo largo de toda su vida.

Una mujer consulta la etiqueta de un producto lácteo en un supermercado.

Escenario 1. Imagínate en un supermercado. Te diriges a la sección de lácteos y ves un código de colores que muestra una 'puntuación de bienestar animal' para cada artículo. Esta puntuación proporciona información sobre el bienestar de la vaca durante el tiempo en que produjo este producto en particular. Escenario 2. Ahora imagina a un granjero de ganado lechero que puede seguir a cada una de sus vacas individualmente las 24 horas del día y durante toda su vida mediante dispositivos electrónicos, recibiendo actualizaciones y notificaciones en tiempo real sobre su bienestar y pudiendo actuar oportunamente para solucionar cualquier incidencia.

Una ganadera trabaja en una explotación de vacuno de leche.

Figura 1. Esquema la plataforma ClearFarm.

La tecnología de sensores y la inteligencia artificial para monitorear a los animales de granja han avanzado mucho en los últimos años y se utilizan cada vez más en la cría de ganado. Además, la presión de la sociedad en Europa para mejorar el bienestar de los animales en las granjas esta aumentando. Los Escenarios 1 y 2 son los objetivos previstos del proyecto ClearFarm, que tiene como propósito crear una plataforma para productores y consumidores que pueda monitorear y mostrar información sobre el bienestar de las vacas lecheras a lo largo de toda su vida, utilizando tecnología de sensores.

El equipo de ClearFarm es multidisciplinar. Los socios académicos son: equipo de investigación en bienestar animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, España), Wageningen University (Holanda), Aarhus Universitet (Dinamarca), Università degli Studi di Milano (Italia),

Universidad de Murcia (España), el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, Luonnonvarakeskus (LUKE, Finlandia), Group on Interactive Coding of Images, de la facultad de Ingeniería de la UAB. Los socios tecnológicos son: Skov as Glyngore (Dol Sensors, Dinamarca), Connecterra (Holanda), y Cattle Watch Ltd. (Israel). La empresa de etiquetado y packaging participante es Eshuis BV (Holanda). Desde la industria de producción, participan dos cooperativas lecheras: la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP, España), y Hameenlinnan Osuusmeijeri (Finlandia). El Pozo Alimentación, S.A. (España), es miembro de ClearFarm para la plataforma de porcino.

LOS DESAFÍOS EN LA EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

Aunque la necesidad de bienestar animal es ampliamente aceptada como esencial para la agricultura sostenible, su evaluación continua sigue siendo un desafío. Con el uso de sensores PLF, es posible monitorear una amplia gama de variables de interés para el bienestar animal, el impacto ambiental y la productividad. Los sensores registran varios aspectos del comportamiento de los animales a nivel individual y de rebaño, lo que permite un monitoreo en tiempo real y una respuesta rápida a las incidencias. Los sensores generan grandes cantidades de datos que pueden beneficiar a los agricultores, minoristas y consumidores, pero se necesita una mejor integración de los aspectos de bienestar animal.

La evaluación del bienestar animal ha dependido tradicionalmente de datos recopilados a nivel de rebaño. ClearFarm enfatiza en la importancia de recopilar información a nivel individual, pues las diferencias individuales en el comportamiento y las rutinas de los animales pueden proporcionar información crítica. Nuestros estudios han mostrado variaciones importantes entre vacas, en patrones diarios de comportamientos como la alimentación y la rumia. Estas diferencias individuales facilitan la detección de desviaciones del comportamiento normal, especialmente en relación con problemas de bienestar como la mastitis. El proyecto tiene como objetivo mejorar la precisión del monitoreo del bienestar modelando el comportamiento individual de los animales para identificar patrones inusuales.

Vacas de aptitud lechera usando collares de acelerometría.

¿CÓMO SE MONITORIZA EL BIENESTAR ANIMAL EN EL PROYECTO CLEARFARM?

ClearFarm adopta el modelo de los Cinco Dominios del bienestar animal que incluye la nutrición, el alojamiento, la salud, el comportamiento natural, y el estado mental. Basándose en este enfoque, el equipo ha evaluado como los parámetros registrados por los sensores contribuyen a la evaluación de indicadores específicos de bienestar para cada dominio. Por ejemplo, el tiempo que una vaca lechera pasa alimentándose y rumiando cada día, la

frecuencia de alimentación, el número de veces que bebe cada día y la temperatura ruminal son todos parámetros que pueden medirse con sensores para proporcionar información sobre el dominio de nutrición.

Revisiones exhaustivas de los sensores existentes en el mercado, y cuyo rendimiento ha sido debidamente validado, han llevado a la conclusión de que actualmente es posible monitorear el bienestar de las vacas lecheras, incluyendo los dominios de salud, nutrición y alojamiento, utilizando datos recogidos por sensores.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS, REGULACIONES E IMPACTO AMBIENTAL

El bienestar animal es visto cada vez más como un atributo de la calidad alimentaria y los ciudadanos de la UE desean más información sobre cómo son tratados los animales de granja. El etiquetado de productos puede contribuir a la conciencia de los consumidores sobre la calidad alimentaria y la sostenibilidad, al mismo tiempo que respalda a los productores de la UE que cumplen con altos estándares de bienestar animal. ClearFarm ha revisado varias etiquetas de bienestar animal y ha encontrado que muchas utilizan medidas basadas en recursos en lugar de modelos basados en animales.

Por ejemplo, se asume el estado nutricional de los animales en base al número de comederos disponibles para el rebaño, y a la cantidad de alimento proporcionada, no al tiempo que cada animal dedica a alimentarse. El etiquetado de bienestar animal está regulado por la legislación de la UE, que enfatiza en la información precisa y verificable. Factores clave para que el etiquetado resulte exitoso incluyen la participación de la industria, el conocimiento de los consumidores, la transparencia y la participación de todas las partes interesadas. La digitalización y las tecnologías innovadoras ofrecen oportunidades para mejorar la comunicación con los consumidores. La información sobre el bienestar animal en el etiquetado es de momento voluntaria en la Unión Europea, lo que lleva a diferentes esquemas nacionales de etiquetado de bienestar animal que pueden confundir a los consumidores. El proyecto ClearFarm tiene como objetivo abordar este asunto, desarrollando una plataforma que recopila datos del bienestar animal a través de sensores, y los pone a disposición de productores y consumidores para tomar decisiones informadas.

Esto garantiza el cumplimiento de la normativa y genera confianza al consumidor, brindándole un análisis objetivo del bienestar animal, evaluado con medidas basadas en los animales mismos, no en los recursos. Esta tecnología aumenta la transparencia y minimiza el riesgo de información engañosa, en línea con las regulaciones voluntarias de etiquetado de alimentos europeos y proporciona información valiosa a los consumidores.

El impacto ambiental de la producción ganadera es un factor significativo en el bienestar animal. Clearfarm utiliza la metodología de Evaluación del Ciclo de Vida (ECV) estandarizada (ISO 14040) para evaluar los impactos ambientales de productos, procesos o servicios a lo largo de todo su ciclo de vida. Cuando se aplica a los sistemas de cría de vacuno lechero y cerdos, la ECV evalúa su impacto en el calentamiento global, el uso de tierras, la eutrofización, la acidificación, el uso del agua y otros factores.

Esto ayuda a identificar las etapas clave de la contaminación o el consumo de recursos y estrategias para la mejora. La ECV define los límites del sistema y evalúa los productos animales junto con subproductos como mantequilla, queso y carne. Clearfarm tiene como objetivo conectar los resultados de la ECV con el bienestar animal y el medio ambiente, y crear una plataforma que los integre.

ESTRATEGIAS DE CLEARFARM: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

El Aprendizaje Automático (o ML, por sus siglas en inglés, de Machine Learning) se utiliza en ClearFarm para crear modelos a partir de datos recogidos con PLF, y entrenarlos con

evaluaciones veterinarias y registros de granjas como referencia, para predecir la probabilidad de enfermedades animales y permiten brindar alertas tempranas a los ganaderos. Por ejemplo, ClearFarm ha desarrollado modelos predictivos para la acidosis y la mastitis, con el objetivo de anticipar su aparición y promover acciones correctivas.

PREDICCIÓN DE MASTITIS Y ACIDOSIS

La mastitis, uno de los problemas más comunes en las vacas lecheras, genera un alto impacto económico y en el bienestar animal. Dependiendo de su gravedad, puede ser subclínica o clínica. En los casos clínicos, hay síntomas evidentes, como reducción de la cantidad de leche producida, presencia de células somáticas y bacterias que la hacen inapropiada para el consumo humano, cambios visibles en la glándula mamaria (hinchazón, dolor, enrojecimiento) y cambios en el comportamiento de la vaca. En los modelos de aprendizaje automático de ClearFarm, se utilizó la conductividad de la leche y el recuento de células somáticas para predecir la aparición de mastitis: Si una vaca produce leche con una conductividad mayor de 5.5 mS/cm, se considera un posible caso de mastitis. Por otro lado, la acidosis, un trastorno metabólico común en las vacas lecheras, también puede tener graves consecuencias para la salud y la productividad de la vaca. La acidosis puede resultar en disminución del apetito, diarrea, cojera, y reducción en la producción de leche, y alteración del equilibrio de la microbiota ruminal. En el modelo de aprendizaje automático de ClearFarm, se utilizó el pH ruminal, registrado con un bolo ruminal (Smaxtec, Viena, Austria), un sensor colocado en el rumen de la vaca, para predecir la presentación de acidosis: se considera un posible caso de acidosis a una vaca con un pH ruminal por debajo de ~5.8.

Figura 2. Ejemplo de una vista a la interfaz para granjeros en un día específico. Se aprecia el esquema de colores y las puntuaciones de bienestar de algunas vacas individuales, para los dominios de salud, alojamiento y alimentación, y la puntuación global de bienestar de cada una. En rojo, 8 animales con alertas de bienestar, en verde, 125 animales con buenas condiciones de bienestar.

Figura 3. Interfaz para consumidores: aplicación móvil tras escanear el código QR impreso en la etiqueta de una caja o botella de leche en el supermercado.

Los dos modelos muestran un excelente rendimiento en la identificación de casos potenciales de mastitis y acidosis, proporcionando a los ganaderos retroalimentación casi en tiempo real para mejorar el bienestar y el rendimiento de sus animales. Actualmente, los modelos se están refinando para mejorar su precisión, aunque la mayoría de los pocos errores detectados tanto para mastitis como para acidosis tienden a ser preventivos, generando falsas alarmas ocasionales (no omisión de casos de enfermedad), generalmente con baja probabilidad.

LA PLATAFORMA CLEARFARM

La interfaz para los granjeros muestra las puntuaciones diarias de bienestar para cada vaca individual en las tres áreas de bienestar (alojamiento, nutrición y salud), así como una puntuación general. Se utiliza un esquema de colores de semáforo (rojo, amarillo, y verde) para indicar el bienestar de la vaca: desde el rojo, que indica una situación de bienestar altamente comprometido, hasta el verde, que indica un buen bienestar, lo que permite al granjero configurar alertas si las puntuaciones caen por debajo de un cierto umbral. La interfaz también muestra la probabilidad para cada animal individualmente, de sufrir enfermedades como la mastitis y la acidosis. La interfaz para los consumidores les permite acceder a las puntuaciones de bienestar animal para nutrición, salud, alojamiento, y una puntuación general, utilizando sus teléfonos móviles. Esta información ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre productos de granjas que priorizan el bienestar animal y les permite verificar el estado de bienestar de los animales en la granja.

OTROS HALLAZGOS NOVEDOSOS DE CLEARFARM: PREDICCIÓN DE PROBLEMAS USANDO PATRONES DE COMPORTAMIENTO REGISTRADOS POR PLF

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto ClearFarm es validar los datos proporcionados por la tecnología basada en sensores como indicadores del bienestar animal, para predecir la aparición de enfermedades. En los ensayos de ClearFarm, y revisando la literatura científica, se han identificado ciertos comportamientos de las vacas lecheras cuyos patrones cambian cuando el animal cursa un cuadro de mastitis clínica: el tiempo dedicado a alimentarse, beber, rumiar y descansar. La identificación de estos cambios de comportamiento al inicio de la mastitis, cuando su presentación aun es subclínica, puede ser útil como sistema de detección precoz y mitigar el impacto sobre el bienestar animal, reduciendo el costo de tratamientos y las tasas de reemplazo de animales.

Figura 4. Diferencias en el tiempo de rumia entre las vacas que padecen mastitis y las vacas sanas. Tres días antes del diagnóstico, el tiempo de rumia disminuyó en los animales enfermos. Después de 3 días de tratamiento con antibióticos a partir del día del diagnóstico, no hay diferencias visibles en el tiempo de rumia entre los grupos.

Un estudio de ClearFarm monitoreo el tiempo diario que las vacas dedican a alimentarse, rumiar y a descansar tumbadas, recopilando datos proporcionados por sensores de actividad (collares de acelerometría IDA, Connecterra, Amsterdam, Países Bajos), demostrando que la reducción del tiempo diario dedicado a rumiar podría usarse como indicador para la detección temprana de mastitis. Para ello, se consideraron los 5 días anteriores al diagnóstico de la mastitis, el día del diagnóstico y los 3 días posteriores. Todas las vacas fueron tratadas con antibióticos el día del diagnóstico. Los resultados mostraron que las vacas con mastitis redujeron significativamente el tiempo dedicado a rumiar cuatro días antes del diagnóstico, y que este comportamiento se recuperó tras el tratamiento con antibióticos (Figura 4). El pH ruminal es el indicador estándar de oro de la acidosis. ClearFarm también ha investigado el potencial de algunos indicadores de comportamiento registrados por collares de acelerometría (tiempo de alimentación, rumia y descanso) para la detección temprana de la acidosis. La evidencia indica que es posible predecir una disminución del pH ruminal un día antes de que ocurra, observando una reducción significativa en el tiempo de rumia (Figura 5).

Figura 5. Comparación entre grupos, un día antes del diagnóstico. Vacas que padecieron acidosis (morado) y vacas sanas (azul). Tiempo dedicado a descansar (estar tumbadas), a rumiar, y a comer.

UNA PLATAFORMA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

El proyecto ClearFarm está casi completo. Hemos utilizado con éxito los datos de sensores para crear una plataforma en línea capaz de monitorear de manera continua el bienestar de las vacas lecheras. Sin embargo, aún se necesita investigación adicional para abordar ciertas lagunas, como el hecho de que los parámetros registrados por los sensores correctamente validados, aun no permiten una evaluación apropiada del dominio de comportamiento natural de las vacas lecheras de manera individual (por ejemplo, las interacciones sociales, y la relación humano-animal).

Los sensores PLF disponibles en el mercado, y los que están actualmente en desarrollo, se centran en el monitoreo de la salud de los animales, lo que resulta en algoritmos desequilibrados para evaluar el bienestar animal de manera integral.

ClearFarm utiliza datos recogidos con sensores que permiten monitorizar bienestar animal y generar alertas tempranas de cualquier afectación a cada una de las áreas del bienestar animal. Es una plataforma en constante evolución con algoritmos flexibles, lista para enriquecerse con pruebas de validación, y sumar a su construcción tecnologías de ganadería de precisión cada vez más avanzadas en un futuro cercano.